

PETIM

BOLETIM INFORMATIVO ANUAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL LICENCIATURAS
IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO

Vol. 3 | Nº 1 | Jan. de 2022

Mulheres na Ciência + Nossa convidada: Ana Luisa + Site do PET

Marcelle Soares Santos

Veronica de Souza Santos

Bárbara Carine Soares Pinheiro

Jaqueline Goes de Jesus

Sonia Guimarães

Allivia Rouse Carregora Rabbani

Rachel Louise Carson

Margaret Hamilton

Célia Nunes Correa - Xakriabá

Anna Maria Primavesi

Stephanie Wilson

Rosalind Franklin

Rosalind Marie Sklodowska-Curie

Catherine Coleman Goble Johnson

Ana Cristina de Souza

Gertrude Eilron

Chiaki Mukai

“TUDO, TUDO QUE NÓS TEM, É NÓS!”
EMICIDA

Fonte: compilação de fotos feita pelo autor.

Créditos: Globo; Revista Galileu; Super Abril; CNN; COM CIÊNCIA; Brasil de Fato, 2022.

Fiquem atentos !

Alunas (os) do IFBA, fiquem atentos às redes sociais e ao seu e-mail, pois o IF retornou as suas atividades presenciais, obrigatório o comprovante de **vacinação**.

Mulheres presentes na Capa do **PETIM (Vol. 3, nº. 1)** por ordem de fileiras e de maneira crescente:

1. Marcelle Soares Santos;
2. Bárbara Carine Soares Pinheiro;
3. Jaqueline Goes de Jesus;
4. Veronica de Souza Santos;
5. Sônia Guimarães;
6. Allivia Rouse Carregora Rabbani;
7. Rachel Louise Carson;
8. Margaret Hamilton;
9. Célia Nunes Correa—Xakriabá;
10. Anna Maria Primavesi;
11. Ana Gabryele Moreira;
12. Stephanie Wilson;
13. Rosalind Franklin;
14. Rosalind Marie Skłodowska — Curie;
15. Khaterine Coleman Goble Johnson;
16. Ana Cristina de Souza;
17. Carolina Maria de Jesus;
18. Gertrude Bell Elion;
19. Chiaki Mukai.

Nesta Edição

Mulheres na ciência 3-4

PET Publica pág. 5

PET Informa pág. 6

PET Entrevista págs. 7-12

Dica de Livro págs.13-17

Dica de Música pág. 17

Dica de Filmes pág. 18

Dica de Evento pág. 19

Nota Técnica págs. 20-21

A voz da vez com pág. 22-25

PET Agradece pág. 26

PETIM pág. 27

PETIM – O que é? Objetivo?

O PETIM é um boletim informativo cujo principal objetivo é o de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a publicizar os estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos(as) petianos(as).

“Tudo que nós tem é nós!”

Autor da frase: Ercida

Por Adrielle Ramos e Lorena Rocha

Quando falamos em ciência, logo somos tentados a pensar em nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin ou Louis Pasteur e, dificilmente, somos incentivadas a lembrar de Marie Curie, Ada Lovelace, Katherine Johnson, Flossie Wong-Staal, Johanna Dobreiner ou Victória Rossetti. Ainda hoje, temos mais facilidade de associar as mulheres com afazeres domésticos e educação dos filhos. Basta ir a uma reunião de escola, por exemplo, e veremos que a maior parte dos professores e pais presentes é composta por mulheres. Isso ocorre porque a sociedade associa que o cuidado com crianças, seja em casa ou na escola, é uma responsabilidade feminina e, em determinadas ocasiões, as mulheres são homenageadas por serem fortes, heroínas, sábias, amorosas, enfim... Os elogios são muitos, porém, nos fazem refletir sobre em que base estão fundados. Afinal, qual é o lugar de direito da mulher na sociedade?

Ao longo da História, o lugar da mulher sempre foi “atrás” do seu marido ou em casa cuidando dos seus filhos. Muitas atrocidades ocorreram com as mulheres por viverem em uma sociedade machista e entre as mais lamentáveis, estão a não participação em decisões políticas e, principalmente, o não acesso à educação. Aprender a ler e a escrever eram privilégios exclusivos dos homens, em especial homens brancos e de famílias nobres.

O direito das mulheres ao acesso às escolas e universidades foi conquistado por meio de longas lutas sangrentas, cheias de marcas físicas e psicológicas expressas no corpo e no DNA de cada nova geração. Cada mulher que perdeu a vida em protestos por direito a educação, está presente em cada mulher que hoje tem o direito de estudar, se formar, construir uma carreira, seja ela profissional ou acadêmica e contribuir de diferentes formas para a construção de uma sociedade mais justa e com menos estereótipos de gênero.

Crédito: Brasil de fato, 2022.

Fonte: Reprodução Facebook

Atualmente, sabe-se que a maioria dos estudantes de cursos da área de exatas, como as engenharias, é homem. No entanto, não existem estudos científicos que indicam, ser de exclusividade masculina a capacidade de entendimento dessa área, desmistificando a ideia de que a mulher não possui um bom raciocínio lógico ou que são ineficazes para solucionar problemas.

De todo modo, com a inserção das mulheres nas universidades e, conseqüentemente na ciência, mesmo que a curtos passos, o que vemos são grandes avanços em diversas áreas do conhecimento. Dentre os quais, podemos citar a criação do primeiro algoritmo para computador; a descoberta de elementos químicos, como o rádio; a descoberta da dupla hélice do DNA; a clonagem do vírus HIV, sem contar os diversos trabalhos desenvolvidos por mulheres, mas que foram creditados aos homens.

Mulheres na ciência também foi o tema escolhido para o primeiro “Ciência em Foco de 2021”. Um tema bastante relevante, uma vez que além de conhecer nomes femininos importantes para a ciência, tivemos a oportunidade de adentrar um pouco mais na história dessas grandes e determinadas mulheres, que enfrentaram obstáculos para vencer e superar desafios, os quais, muitas vezes só existiam pelo simples fato de serem mulheres. Lutaram firme e com perseverança para conseguir um lugar de prestígio (direito), cedido até então, apenas para os homens. Dentre essas mulheres vale destacar os nomes de Bárbara Carine, Mayana Zatz, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, e, em especial, destacamos a Annemarie Pamavesi, ou em abreviação, Ana Maria Primavesi, que foi doutora em Cultura de Solos e Nutrição, estrangeira, filha, esposa, mãe, professora, pesquisadora, MULHER! Além de ter uma emocionante história de vida, cheia de lutas e superações, sobreviveu até

ao governo nazista para não desistir da educação. Primavesi, ao longo dos seus anos dentro e fora da academia, foi se tornando uma grande pesquisadora, apaixonada pelo solo, pela vida que ali estava presente, pela sua existência e permanência. Se tornou docente na universidade de Santa Maria, e escreveu importantes livros, como por exemplo, o “Manejo Ecológico do Solo”, considerado uma obra de referência nas ciências agrárias. Sua paixão e comprometimento pela vida do solo foi tão grande, que hoje, é considerada a mãe da agroecologia no Brasil, tendo o seu nome dado ao “Centro de Agroecologia da Universidade Federal de São Carlos”, como forma de homenagem, além de ter a data do seu nascimento, 03 de outubro, como o dia Nacional da Agroecologia.

A história da Ana Primavesi é inspiradora e nos leva a refletir que as mulheres são fortes porque aprenderam a se impor e a não desistir dos seus sonhos, mesmo que isso custe muitos anos de sua vida. São sábias porque entenderam que para vencer a barreira do machismo, precisavam ser estratégicas e defender os seus direitos, como um propósito de vida para a própria geração e para as próximas. Além disso, as contribuições da Ana para a ciência dos solos, reafirmam a necessidade da representatividade feminina ativa na academia, servindo de inspiração para outras mulheres, confirmando que o lugar de direito da mulher na sociedade é, em casa, nas ruas, na roça, na cidade e onde mais ela sentir o desejo de estar, inclusive na academia produzindo ciência. ■

Veja por onde passamos!

- ⇒ **71º Congresso Nacional de Botânica - XIII Encontro de Botânicos do Centro-Oeste**
- 2021 - Uma perspectiva indígena sobre a extração de óleos naturais na Reserva Pataxó da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil;
 - 2021 - Conhecimento e uso do guanandi-amarelo, *Calophyllum brasiliense Cambess* (Clusiaceae) pela comunidade indígena Reserva Pataxó da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil;
 - 2021 - Conhecimento tradicional de plantas oleaginosas em perspectiva intercultural na comunidade indígena Reserva Pataxó da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil;
 - 2021 - Conhecimento e uso da Amescla, *Protium Heptaphyllum* (AUBL.) Marchand (Burseraceae) pela comunidade indígena Reserva Pataxó da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil;
- ⇒ **Site oficial do PET Licenciaturas**

<https://petlicenciaturasifba.com.br/>

The screenshot shows the homepage of the PET LICENCIATURAS website. At the top left is the logo and name 'PET LICENCIATURAS Programa de Educação Tutorial'. A navigation menu includes 'Home', 'Quem somos', 'Atividades', 'Petim', 'Publicações', 'Processo seletivo', and 'Fale com o PET'. The main banner features a group of smiling students and the text 'PET LICENCIATURAS' with the tagline 'Um novo ambiente, uma nova casa, e um modo diferente de transmitir nosso conteúdo.' Below the banner is a 'Quem somos' button. At the bottom, there is a source attribution: 'Fonte: Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial - SIGPET (dados de 2021)' and an icon representing three people.

Mobiliza PET

O Mobiliza Pet¹ é um movimento da comunidade Petiana do país em favor do Programa de Educação Tutorial. Suas intervenções e solicitações se dão por intermédio da Assembleia Geral, órgão superior da Comissão Executiva Nacional do PET (CENAPET).

Sua finalidade é por fim ao episódio de debilidade e intimidação experimentado pelo Programa, levando à divulgação da Educação Tutorial para todo território brasileiro, buscando a manutenção da educação de qualidade, valorizando e estimulando a potencialidade, a diversidade dos diversos grupos e de seus membros.

Logomarca oficial do Mobiliza PET
Fonte: Página do @mobilizapetbrasil no Instagram

Importância de Continuar as Mobilizações

Quando se trata de compromisso com o programa, não podemos deixar de falar da importância da manutenção das bolsas e de espaço adequado para os grupos PETs, visto que são fundamentais e indispensáveis para a permanência dos PETianos e o cumprimento do planejamento das atividades. Nos últimos meses, estamos vivenciando constantes atrasos no pagamento das bolsas, o que gera muitas incertezas e desestabiliza a vida financeira dos bolsistas, que em muitos casos, a possuem como única fonte de renda por um longo período de formação. Mais uma vez fez-se necessária a intervenção do Mobiliza PET, atuando junto aos grupos PET nacionais, convocando e orientando protestos e cobrando posicionamentos do MEC, órgão responsável pelo programa. Além disso, o grupo PET Licenciaturas do *Campus IFBA Porto Seguro*, encontra-se em um espaço improvisado, o que dificulta o alcance da excelência almejada pelo o programa.

Mesmo com todas as dificuldades e ataques, continuamos a nossa missão, pois, entendemos que ser PETiano é estar comprometido com a qualidade da própria formação, participando de reuniões, organizando e executando atividades e eventos nas mais diversas áreas, e tudo isso exige tempo. Sendo assim, ser PETiano é dar exclusividade quase que em período integral ao programa e à graduação, o que inviabiliza a execução de trabalhos externos para aquisição de outras fontes de renda. Isso justifica a indignação com os atrasos atuais e reafirma a importância do pagamento das bolsas dentro dos prazos e com valores atualizados, ou seja, condizentes com a nossa realidade. ■

Juliana Costa

¹Programa de Educação Tutorial Comissão Nacional do Mobiliza PET. “HISTÓRIA E ESTRUTURA DO MOBILIZA PET”. Disponível em <<https://petservicosocial.paginas.ufsc.br/files/2017/10/Mobiliza-PET-hist%C3%B3ria-e-estrutura-do-mobiliza-PET.pdf>>. Acessado em 16 de dez. 2020.

Ana Luisa Carvalho

Foto: Ana Luisa Carvalho

Fonte: Página do @analuisascarvalho no LinkedIn

A ex-petiana Ana Luisa, é licenciada em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA, Campus Porto Seguro, mestra em Ciências e Tecnologias Ambiental e Sanitária pelo IFBA/UFSB. Atuou como de 2013 a 2017 e, atualmente, estuda Engenharia Ambiental e Sanitária pelo CEFET-MG

Adrielle: Olá, boa noite! Estamos aqui com a Ana Luisa, que é a nossa entrevistada de hoje para a 3ª edição do PETIM. Ana Luisa é mestra em Ciências e Tecnologias Ambientais pelo IFBA e UFSB, Licenciada em Química pelo IFBA, e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Centro Federal de Educação Tecnológico de Minas Gerais. Ela se define como uma pessoa apaixonada por gestão e controle de aspectos ambientais e é guiada pelo seu instinto de ajudar o próximo e fazer a diferença. Ana participou do PET Licenciaturas como petiana bolsista no período entre maio de 2013 e março de 2017. Ana, desde já, seja bem-vinda de volta! Como estávamos falando agora a pouco, uma vez petiana, sempre petiana. É um prazer ter você aqui conosco! Em nome do grupo, já agradeço por você ter aceitado o nosso convite para participar da entrevista.

Ana Luisa: Eu que agradeço! É um prazer estar de volta e participando dessa entrevista, conhecer um pouco de vocês também, que estão agora fazendo parte, transformando o PET Licenciaturas. E eu queria dizer que o PET foi uma experiência bem enriquecedora na minha graduação, na minha vida acadêmica, profissional... e que eu desejo e espero que vocês vivam e sintam isso também na formação de vocês.

Adrielle: Ana, gostaria de iniciar pedindo para você falar um pouco como foi o seu processo seletivo para ingressar no grupo PET Licenciaturas.

Ana Luisa: Bom, na época eu fiz parte da primeira turma do Pet e eu me recordo que a Ana Cristina, que era a professora do grupo, passou de sala em sala anunciando o processo seletivo do Pet e naquela época eu não conhecia nada, não sabia do potencial, não sabia o que que era, mas naquela época eu queria muito uma bolsa, porque eu precisava de uma bolsa, e aí lançou o edital e se não me engano, na época não podia ser aluno do primeiro semestre, uma coisa assim... Então, eu não lembro se estava no primeiro ou no segundo. E tinha algumas regrinhas também para seguir e dentre elas tinha também de renda. E aí eu lembro que na época, eu e o colega de sala

que chama Mateus, que vocês também devem conhecer um pouco, a gente ficou empolgado e aí resolvemos tentar. Na época, a gente nem tinha um contato muito próximo. Mas aí fomos tentar e aí se não me engano foram umas três etapas neste edital. Eu lembro que a gente fez uma entrevista, lembro que a gente fez um memorial e acho que tinha uma análise do currículo, não lembro. Foram três etapas e eu fiquei assim muito na expectativa. Eu lembro que na época, como era muito no início, muita gente não conhecia os professores, os técnicos, e a Ana convidou uma assistente social para fazer parte do processo seletivo e alguns professores. Todos esses ajudaram a Ana, a escolher os participantes. Foi bem concorrido na época, se eu não me engano, e a gente teve bolsistas e voluntários.

Adrielle: Dos projetos que você participou no grupo PET Licenciaturas, qual deles mais favoreceu na decisão da área a seguir?

Ana Luísa: Olha, eu acho que todos os projetos que eu participei no Pet me ajudaram a seguir, a concluir o curso, a fazer tudo que eu fiz. Todos! desde o início. É... desde o início a gente

ficou muito empolgado com a ideia de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Eu tive a oportunidade na minha primeira graduação de não precisar trabalhar, assim... conseguia me manter, com ajuda dos meus pais e tal, então a minha dedicação era exclusiva ao Pet e a graduação. Então, eu me entreguei de corpo e alma, eu vivi aquilo e aí eu lembro que teve projeto de monitoria, foi um momento então, que eu comecei a ter o contato com sala de aula, relação professor-aluno e foi muito importante. Tiveram outros projetos, tipo ciência feminina, que rendeu aí vários frutos, desses frutos a gente conseguiu participar de muitos eventos. Eu lembro que na época que o

Pet começou, ainda era um tempo bom em questão de governo, assim... de apoio à pesquisa, é... então, por exemplo, a gente no primeiro ano trabalhou bastante com vários projetos e aí a gente escreveu vários resumos e artigos e submetemos em eventos. Então, no primeiro ano a gente

“E EU QUERIA DIZER QUE O PET FOI UMA EXPERIÊNCIA BEM ENRIQUECEDORA NA MINHA GRADUAÇÃO, NA MINHA VIDA ACADÊMICA, PROFISSIONAL... E QUE EU DESEJO E ESPERO QUE VOCÊS VIVAM E SINTAM ISSO TAMBÉM NA FORMAÇÃO DE VOCÊS”

já foi para Recife, para o primeiro evento dos grupos Pet, foi um evento nacional. Nossa! Foi aí que a gente teve dimensão do que é o Pet. É algo surreal foi uma experiência assim, única na vida. Depois a gente participou de encontros regionais, encontros com o grupo de Vitória da Conquista. Hoje eu acredito que deva ter grupos mais próximos, de vocês? Não sei se na UFSB tem, mas na época não tinha muitos grupos aqui na Bahia. Então, as trocas de experiências também foram algo enriquecedor, conhecer outras pessoas, fazer um network... “Quê que você está fazendo aí? O quê que eu posso fazer aqui de diferente que você faz aí?”. Então, tudo isso ajudou na permanência, e aí também teve a questão da pesquisa individual, que o Pet possibi-

Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira.

Fonte: Página do Pet Licenciatura - IFBA Porto Seguro, 2017.

lita isso. E aí foi o momento que eu comecei na pesquisa da área que eu desejava seguir assim enquanto pesquisadora, que é a área ambiental. Não sei se continua assim hoje, mas, a gente podia escolher um professor para nos orientar, e aí eu conheci o professor Burigo e a gente começou a trabalhar com uma pesquisa na área ambiental. Fui para São Paulo fazer um estágio no laboratório de poluição atmosférica da USP e tudo isso com apoio do Pet. Então foi uma experiência muito boa pra mim.

O primeiro encontro que a gente foi, a gente ficou acampado lá no UFPE, mas tinha assim, sei lá umas três mil barracas, era um mundo de gente, lá é muito grande, e conhecer, tem grupos muito ativos, muito antigos, acho que até com mais de um tutor não sei como funciona, foi muito bom, uma experiência muito boa.

Adrielle: Estando em formação para o mercado de trabalho, atualmente universitários, sabemos e sentimos na pele as dificuldades para nos manter financeiramente, e a bolsa oferecida pelo Programa é bastante relevante nesse período de nossas vidas. Qual foi a relevância da bolsa durante o seu processo de formação?

Ana Luísa: Na época, a bolsa do Pet pagava o meu aluguel e ainda sobrava. Os meus pais me ajudavam assim, questão de comida e tal, mas a bolsa do Pet me ajudou demais a pagar meu aluguel e me manter em Porto Seguro. E aí fora isso, sempre tinha alguma coisa que estudante tá fazendo, por exemplo, tinha aplicações aí no IFBA de provas, sempre estava dentro para ganhar um extra. Se alguém estava precisando de uma monitoria, de uma ajuda em alguma coisa, eu topava e fazia um dinheirinho numas aulas particulares. Mas assim, pra mim foi muito tranquilo conciliar porque era prazeroso tá no PET, era um momento que eu via como crescimento pra mim e quando a gente gosta, quando a gente sente prazer na coisa, acho que as coisas ficam muito mais leves, então para mim foi muito tranquilo conciliar a vida pessoal e o Pet.

João Vitor: Como petianos, estamos ansiosos para saber o que uma ex-petiana e pesquisadora está abraçando atualmente. Que tipo de pesquisa tem feito? Como tem sido sua jornada acadêmica?

Ana Luísa: Então, eu encerrei o meu mestrado no ano passado, no início do ano, defendi a minha dissertação, que renderam três artigos e aí eu finalizei o mestrado e mudei para Belo Horizonte, me mudei aqui pra Minas. Aí assim que eu cheguei aqui, começou a pandemia. Eu vim com uma cabeça, pensando “eu vou seguir para o doutorado”, já estava tudo certo na minha cabeça. Veio a pandemia, os editais foram todos cancelados e não tinha nenhuma expectativa de quando ia voltar a ter edital de novo. Então eu aproveitei esse período para publicar os artigos. Em 2020; eu publiquei os dois primeiros artigos da minha dissertação, falta um. Mas, assim gente, a vida de mestrado exige muita dedicação e eu senti a necessidade de pausar por um tempo para tomar um novo fôlego e conseguir publicar o terceiro artigo da minha dissertação que ainda não foi publicado. E aí, academicamente foram as minhas últimas atividades enquanto pesquisadora. E aí eu trabalhei no meu mestrado na área de resíduos sólidos. Foi uma área assim, que eu amei trabalhar, foi muito bom! Eu falei, “nossa! é isso que eu quero fazer pra minha vida, é isso! Eu achei o que eu quero fazer”. E aí quando chegou aqui em Minas que eu ia tentar o doutorado pra essa área, não tinha edital e a nossa formação é licenciatura,

então habilitação pra ser professor, e o que eu trabalhei no meu mestrado era mais algo voltado para área da engenharia ambiental e sanitária do que pra área de química. Claro que são áreas muito afins. A engenharia ambiental e a de química estão muito próximas. É impossível falar por exemplo, de resíduos sólidos e não pensar no processo de decomposição dos resíduos, não pensar na emissão de gases a partir da decomposição, então falei assim, “não, ao invés de seguir pro doutorado no momento, eu vou encarar uma nova graduação.” Pensei, pensei, pensei e falei “não, é isso que eu quero e vou”, e assim gente foi a melhor escolha que eu fiz, fiquei muito pensativa porque já tenho mestrado, já ter feito a graduação, mas óh, não me arrependo de nada! Então, academicamente dei uma pausa, esse ano pretendo voltar, mas por enquanto tenho me dedicado à minha nova graduação.

João Vítor: Na vida acadêmica passamos por várias situações que nos desestabilizam. Você poderia nos retratar algum momento difícil pelo qual você passou e de que forma você enfrentou essa situação?

Ana Luísa: Me recordo de várias situações desafiadoras que vivenciei na minha vida acadêmica. Dentre elas, os percalços que iam surgindo quando estava fazendo o meu TCC e a dissertação. Acabamos fazendo o planejamento de todo o projeto, mas na prática vemos que nem tudo sai como esperado. Muitas das vezes eram fatores externos aos meus projetos, o que acabava dificultando a execução e fazendo com que eu precisasse buscar outros caminhos para atingir os meus objetivos. Entretanto, ainda que desafiadores, esses "percalços" sempre trouxeram inúmeros aprendizados para a minha formação

João Vítor: Nós sabemos que no meio da pesquisa há diferenças em relação a homens e mulheres. E podemos perceber que na sociedade na qual vivemos, constantemente as mulheres necessitam mostrar seu valor e segurança. Você já se deparou com alguma situação dessa? Poderia partilhar conosco?

Ana Luísa: Ah, com certeza! Acho que não tem mulher que nunca tenha vivido uma situação dessa. Bom, eu desde o início da minha graduação, no início eu tive um pouco de dificuldade, mas aí depois eu peguei o ritmo e sempre fui uma aluna muito dedicada, sempre estudei muito, é... era dedicação exclusiva. Os professores não são assim? também era, dedicação exclusiva. Me empenhava muito pra poder entender, porque eu vim de escola pública, então eu tinha uma defasagem muito grande, inclusive em química, porque eu não tive professor de química, o que é muito comum aí no sul da Bahia. E aí me esforcei bastante e sempre fui uma aluna destaque pelo menos pela minha percepção, assim, em relação aos meus colegas. Não que eu era melhor, mas eu sempre entreguei bons resultados e acredito no meu potencial. Bom, e aí dentre os casos, tem o caso assim que acho que foi o caso mais marcante pra mim, que aconteceu quando tive aula com um professor. Eu sempre sentei na frente na sala e aí quando este professor perguntava algo para a turma ou eu tinha alguma dúvida ele sempre respondia olhando para os homens da turma, ele evitava olhar para as mulheres e em muitos momentos eu sentia que ele não achava que nós também sabíamos a matéria. Tipo assim, eu senti uma situação machista. E eu ficava assim, “gente, como assim?” eu acho que essa foi uma das situações mais marcantes que aconteceu

João Vítor: Para você, existe discriminação contra mulheres no ramo da ciência e tecnologia? Você já a vivenciou, percebeu ou testemunhou em ambiente de trabalho?

Ana Luísa: Ah, com certeza! Bom, a gente consegue ver, às vezes na graduação principalmente, mais do que no ensino básico, geralmente a presença masculina é muito maior do que a feminina e eles se fecham muito. Por exemplo, quando a gente vai em um evento, muitas das vezes a maioria dos palestrantes são homens. Eu acho que é tudo muito fechado. A mulher tem ganhado espaço, mas para mim ainda existe essa diferença.

Danielly: Você poderia mencionar práticas que considera desfavoráveis no ramo da ciência e tecnologia para inserção feminina? No seu ponto de vista, de que maneira essa questão conseguiria ser aprimorada? Como as instituições e colaboradores poderiam auxiliar para finalizar essa situação?

Ana Luísa: Práticas que desfavorecem é a falta de inclusão, falta de política que incentive meninas e mulheres a atuarem, a entenderem a importância do seu papel, o porque é importante estar inserida nesse espaço. Porque muitas vezes, por falta de informação também, é.. muitas meninas, mulheres, de forma geral não entendem a importância, o quanto que ela pode transformar aquilo. Então, políticas públicas que incentivem, que criem oportunidades para trazer essas mulheres, eu acho que são pontos iniciais e muito importantes para mudar o cenário feminino, a presença feminina que a gente tem ainda hoje.

Adrielle: Qual foi o objetivo do projeto “Ciência Feminina” quando vocês o escreveram?

Ana Luísa: Na época a gente começou a tentar alguns editais, tá? o projeto Ciência Feminina foi inspiração de um outro edital que a gente pensou em concorrer, mas na época estava muito apertado o prazo, e aí a gente se inspirou para criar o nosso projeto. O objetivo era incentivar meninas e jovens da área de ciências exatas, das engenharias, de computação, é... na época que a gente fazia, falando de computação, o número de mulheres era muito pouco e, então a gente queria trazer, incentivar essas meninas para essas áreas, e especialmente aí em Porto Seguro, que ainda não tinha na época essa cultura do estudo. Muitas vezes, as meninas acabavam o ensino médio sem perspectiva de continuar pra uma graduação ou para outro curso, então a gente quis com o projeto criar meios que chegassem até a sociedade e principalmente as mais carentes e mostrar, “olha? Tem essas possibilidades e você pode, você pode conseguir. É gratuito e com qualidade e é aqui onde você mora,” Então de uma forma geral foi isso.

Danielly: Enquanto mulher petiana envolvida no projeto “Ciência feminina” em sua época de atuação no pet, de que forma você acha que ele contribuiu para a sua jornada acadêmica?

Ana Luísa: Bom, primeiramente é... quando a gente escreveu esse projeto, sendo bem sincera com vocês, eu já tinha ouvido falar sobre importância da mulher, que a mulher tem que ganhar mais espaço, mas eu ainda não entendia o porquê, e foi no projeto da ciência feminina que eu fui compreender, que eu tive a oportunidade de vivenciar o quanto que é importante as mulheres estarem inseridas, na ciência. E a partir desse projeto, a gente ficava pensando “e agora, o que é que a gente pode fazer? quais as atividades que a gente pode tentar criar aqui que vai estimular que mulheres se interessem pela área acadêmica, pela área de ciências exatas, que é uma área que majoritariamente a gente ver presença de homens.

Danielly: Qual conselho você daria para as mulheres que pretendem iniciar suas pesquisas, entretanto intimidam-se pelas dificuldades que encontrarão em sua trajetória? Você poderia deixar uma mensagem para essas futuras pesquisadoras científicas?

Ana Luísa: Bom, o meu conselho é ter coragem, é se envolver. Realmente é muito difícil. No meio do caminho a gente encontra inúmeros desafios. No início de qualquer pesquisa, ou também na vida, quando a gente traça os nossos objetivos, a gente almeja conquistar aquilo que a gente está pensando que vai conseguir, mas assim... vem a vida e bota vários contratempos, mas esses contratempos são também muito importantes, porque a gente aprende muito com eles. Então não tenha medo, se envolva, é algo também muito prazeroso. **É muito bom quando você chega no resultado das suas pesquisas, obtém os resultados e você ver que aquilo que você fez vai contribuir em algo para sociedade. Então é muito prazeroso saber que você vai oferecer à sociedade alguma coisa que pode transformar de forma positiva, seja ambientalmente, socialmente e que aquilo foi você quem fez. En-**

tão, se envolva! O meu conselho é “vá, tenha coragem porque os resultados são muito bons e pelo menos para mim sempre foi muito satisfatório”. ■

Fonte: Página do Pet Licenciatura - IFBA Porto Seguro, 2016.

1º Curso básico de extração por arraste a vapor .

Livro

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: Modernidade Líquida

Autor: Zygmunt Bauman

Esse é um livro de Zygmunt Bauman. Segundo ele, todos nós vivemos em uma modernidade líquida, com modelos de relações sociais tão instáveis e voláteis quanto a água. Isso é bom ou ruim? Esse livro nos faz refletir sobre as relações existentes na atualidade, trazendo com clareza as ideias do autor em relação à modernidade, mostrando com clareza a distinção do que é sólido e líquido.

João Vitor Brito

Livro: O resgate do tigre

Autor: Colleen Houck

O segundo livro da saga, começa com a Kelsey voltando para a sua cidade natal, onde ela deixa o Sr. Kadam e os dois tigres na Índia. Chegando de mãos vazias, Kelsey tenta retomar sua vida normalmente para esquecer as aventuras e romance que teve com Ren. Durante a noite de natal, Kelsey é surpreendida com a presença do príncipe Ren, que quer tê-la por perto e garantir sua segurança. Mas toda essa felicidade será destruída, pois, ele será capturado pelo bruxo e a saga para encontrá-lo será com muitos desafios.

Letícia Triado

Livro: Do mil ao Milhão sem cortar o cafezinho
Autor: Thiago Nigro

Sendo Thiago Nigro um dos maiores influenciadores da atualidade dentro do setor de finanças, eu não poderia esperar menos do que uma leitura maravilhosa, repleta de conhecimentos e dicas valiosíssimas, que podem te fazer deixar de sonhar com uma vida financeiramente estável para torná-la real. Este livro não traz fórmulas mágicas ou promessas, apenas foco e comprometimento pessoal. Dividido em três pilares, objetiva te fazer refletir sobre seus gastos e controlá-los, conhecer melhor o mercado financeiro e a partir disso, fazer investimentos conscientes a curto, médio e longo prazo, visando uma aposentadoria independente.

Adrielle Ramos

Livro: Vida de Droga
Autor: Walcyr Carrasco

A obra é uma ficção que retrata parte da vida de uma jovem chamada Dora, habituada com costumes luxuosos desde a infância. A garota leva uma vida tranquila, até o ponto em que se vê em uma nova realidade, quando o seu pai é demitido do banco em que trabalha. Brigas e discussões familiares tornam-se rotina. Há a separação dos pais e passar a morar em uma periferia, gera em Dora um misto de revolta e angústia. O envolvimento com drogas consideradas leves fez ela se sentir no controle da situação, mas com o tempo foram as drogas que a controlaram Dora. Ao longo da leitura, percebemos como a exposição aos problemas sociais podem desencadear uma série de situações difíceis em cada desemprego e conflitos nos círculos sociais são exemplos nos capítulos iniciais.

Anderson Sena

Livro: Cérebro
Autor: David Eagleman

Biografia do cérebro, escrita por David Eagleman em 2015. Teve sua edição brasileira publicada em 2017. O autor é um neurocientista e professor da universidade de Stanford EUA, também autor de outros livros. Ao longo da leitura é possível compreender como funciona nosso corpo e como os sinais são enviados do cérebro para o nosso corpo, ele apresenta diversos estudos e pesquisas e inclusive pede para o leitor fazer algumas ações para facilitar a compreensão. Aos poucos, vai descrevendo de uma forma simples e direta o que é ser quem nós somos.

Danielly Mendonça

Livro: Torto Arado**Autor:** Itamar Vieira Junior

Torto arado é uma obra literária brasileiríssima. Com muita originalidade o autor nos leva para uma realidade rural brasileira e nos emociona ao tratar de maneira tocante os aspectos de nossa ancestralidade. Esse livro conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda. Além dessa contundente abordagem sobre a herança escravocrata, outros diferentes aspectos sociais são abordados no romance, como a opressão feminina e a situação agrária. Tudo isso envolvendo os ritos de origem afro. Os encantados têm um papel preponderante no enredo. E, sobretudo, o amor à terra, o sentimento de pertencimento a um lugar, é bem evidenciado. É uma leitura imperdível!

Thyane Viana

Livro: Não leve a vida
tão a sério**Autor:** Hugh Prather

Viver não precisa ser tão complexo. Decida viver sem prender-se às adversidades, desta forma conseguiremos aprimorar bastante nossa existência. Escrevendo acerca dos problemas diários e trazendo ferramentas para auxiliar a driblar esses contratempos e, assim, cuidando de nossa saúde mental. Contadas com entusiasmos e transparência, é, deste modo, que o autor partilha conosco suas experiências neste livro.

Juliana Costa

Livro: Ubirajara

Autor: José de Alencar

Apresento-te essa obra que compõe a nossa literatura brasileira. Escrita pelo romancista José de Alencar, “Ubirajara” trás a história de um grande guerreiro indígena da tribo Araguaia, que se apaixona pela filha do grande chefe da tribo Tocantim. Mas, será que suas tradições permitem essa união? Será que eles já não tinham pretendentes? Será que vai ter guerra entre as tribos? E será que o amor triunfará no final? Bom, venha desvendar essa obra de amor, tradições e aventuras. Desejo-te uma ótima leitura!

Lorena Santos

Livro: Pequeno Manual Antirracista

Autora: Djamila Ribeiro

Atualmente percebemos uma manifestação muito mais contundente na forma de combater o racismo, talvez você esteja se perguntando, qual é a forma correta de combater um mal, uma desgraça, um estigma, uma sentença que persegue os homens e mulheres que carregam além da melanina, a sua história, ancestralidade, seus conhecimentos e costumes. Não existe um roteiro definido de como combatê-lo, portanto, Djamila Ribeiro, traça um manual que lhe ajudará nesta luta antirracista, isto é, através dessa escritora, ativista e cientista que você terá uma maior percepção sobre o que nos aflige. E, este livro é dedicado para você que se auto declara branco, negro, pardo, amarelo, indígena. Esta luta, não é apenas de um povo, pois, como mencionado pela autora em um dos seus capítulos “Sejamos todos antirracistas”. ■

Everton Cerqueira

Música

Me Tha

Fonte: Spotify

Comigo Ninguém Pode
 “Eu sou o laço bem dado
 Eu sou a flecha que voa
 Eu sou o tempo fechado
 O vento e a garoa...”

Lara Nunes

Fonte: Spotify

Vermelho
 “Antes que chegases
 na embarcação
 Solo fértil
 Havia forte proteção
 Pele, peito aberto,
 sede de viver lá-laiá
 Em comunhão...”

Elza Soares

Fonte: G1 Globo, POP & Arte, 2020.

Mulher do Fim do Mundo
 “Na avenida deixei lá
 A pele preta e a minha voz
 Na avenida deixei lá
 A minha fala, minha opinião
 A minha casa, minha solidão
 Joguei do alto do terceiro
 andar...”

O filme “O menino que descobriu o vento”, baseado em uma história real, desenvolvido pelo diretor Chiwetel Ejiofor, foi lançado no dia 25 de janeiro de 2019, com base no livro de William Kamkwamba e Bryan Mealer. Mostra um jovem de apenas 12 anos, vindo de uma família pobre que teve que parar os estudos porque o seu pai não tinha mais recursos para pagar as mensalidades das aulas. Através do seu pouco conhecimento, Kamkwamba, percebe que pode ajudar o seu povo trazendo água e começar uma nova colheita. Após um tempo, seu pai dá uma oportunidade dando seu único meio de transporte que é a bicicleta, assim, o jovem se reúne com um grupo de pessoas para ajudá-lo a construir uma bomba capaz de gerar energia eólica, com a finalidade de solucionar o problema de irrigação das colheitas nas terras secas de Malawi. Por fim, o filme retrata uma

realidade muito triste dessa população, a qual podemos comparar com as famílias que vivem no sertão nordestino, convivendo com a seca, fome e o abandono diariamente. Levando em consideração o estudo e esforço desse jovem, podemos entender que a genialidade nasce nos meios mais adversos do mundo, portanto, negligenciamos essas pessoas, muitas vezes por conta da ganância, racismo e preconceito.

Everton Cerqueira e Letícia Triado

O filme Radioactive, foi lançado em 2019 e dirigido por Marjane Satrapi. Baseado no livro Radioactive: Marie & Pierre Currie: A Tale of Love and Fallout, da autora Lauren Redniss, conta a história da polonesa Manya Salomee Sklodowska. Esse drama é narrado na cidade de Paris, local onde ela escolheu estudar ciência e adotou o nome de Marie, retrata a sua luta constante pelo reconhecimento e representatividade da MULHER na ciência, as dificuldades quando se tem várias portas fechadas e poucas oportunidades de financiamento, além de seu relacionamento com Pierre Curie, com quem veio a se casar. O trabalho deles sobre a técnica da radioatividade trouxe bons frutos e, em 1903, compartilharam o prêmio Nobel de Física. Posteriormente em 1911 Marie conquistou o prêmio Nobel de Química pela descoberta de dois elementos químicos, o polônio e o rádio. É uma obra

interessante que nos traz uma reflexão da vida, da luta pela inserção feminina no meio acadêmico e as consequências dos trabalhos desenvolvidos por ela, servindo assim de inspiração para todos nós, com certeza podemos atribuir a ela também o espaço que a MULHER tem hoje na ciência por sua persistência e convicção de que seu estudo e técnicas não eram inferiores e mereciam destaque e atenção necessária. ■

Anderson Sena

Área de Química

- 20º Encontro Nacional de Química Analítica - 25 a 28/09/2022 - Bento Gonçalves/ Rio Grande do Sul;
- XXI Encontro Nacional de Ensino de Química - 23 a 26/08/2022 - Uberlândia / Minas Gerais;
- 5ª Edição – Expo Ceará Química 2022 - 08 e 09/09/2022 - Evento online.

Área de Agroindústria

- Congresso Internacional de Agroindústria: Tendências e estratégias para a agroindústria do futuro - 21 e 22 de Julho de 2022 - Evento online;
- 19º Congresso Internacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas - 20 e 22 de setembro de 2022 - Evento presencial;
- XXI Congresso Brasileiro de Sementes - 12 a 15 de setembro de 2022.

Área de Computação

- 42º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - 31/07 a 05/08/2022 - Boa Viagem – Niterói / Rio de Janeiro

CRESCIMENTO INICIAL DE CULTIVAR DE CANA-DE AÇÚCAR (RB867512) NA COSTA DO DESCOBRIMENTO

Por **Adrielle Ramos e Emilly Almeida Brandão**

A cana-de-açúcar é pertencente a família da Poaceae e classifica-se como uma planta semi-perene. É considerada uma das principais alternativas para o setor de biocombustíveis no Brasil, devido ao seu alto potencial para a produção de etanol e seus subprodutos.

O Extremo Sul da Bahia destaca-se como o maior produtor de Cana-de-açúcar do estado da Bahia e possui a maior produtora de etanol do Nordeste, a Usina Santa Luzia, localizada no Município de Medeiros Neto. Sendo a Cana-de-açúcar um componente importante para a matriz energética regional, torna-se relevante avaliar o desempenho inicial de diferentes cultivares na região para agregar ao setor produtivo e aos possíveis futuros trabalhos sucroalcooleiros.

O melhoramento da cana-de-açúcar é amplamente reconhecido como principal método para aumento de produtividade em países produtores (BERDING, 2004). Dessa forma, o estudo e implementação de novas tecnologias se fazem necessários para otimizar a produção, tornando-a mais eficiente.

O presente trabalho foi orientado pela profa. Dra. Thyane Cruz e teve como objetivo avaliar o crescimento inicial do cultivar RB867512 de cana-de-açúcar, desenvolvido pela RIDESA-Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético, exposto nas condições edafocli-

Cultivar RB-867512 no Campo Experimental "Expedito Parente".

máticas da Costa do Descobrimento.

A tecnologia utilizada na pesquisa foi a de mudas pré-brotadas (MPB), desenvolvida pelo Programa Cana do Instituto Agrônomo (IAC), que objetiva contribuir para a formação rápida de mudas associada a elevado padrão de fitossanidade, vigor e uniformidade no plantio (LANDELL et al., 2012).

O experimento foi realizado em duas etapas no IFBA, Campus Porto Seguro/BA. A primeira etapa ocorreu na casa de

vegetação entre os dias 01 de outubro e 01 de dezembro de 2019, com a implementação de 34 mudas pré-brotadas, conforme a (figura 1). A segunda etapa ocorreu no Campo Experimental Expedito Parente, com a inserção de 10 plantas, cultivadas entre os dias 02 de dezembro de 2019 a 16 de março de 2020, totalizando 105 dias após plantio (DAP), (figura 2). O delineamento experimental foi distribuído em 4 linhas, com espaçamento de 1,0 m entre as plantas

As coletas de dados ocorreram quinzenalmente para a determinação de características agrônômicas: altura do caule da planta (cm), diâmetro de colmos (cm) e número de folhas, com uso de trenas, fita métrica e paquímetro. Os resultados das medições foram sujeitos à análise de variância ao longo do período e sendo corrigidos às funções lineares. De acordo com os resultados, a cultivar RB867512 avaliada no Extremo Sul da Bahia, em 45 dias, obteve em modo geral, um crescimento adequado em todas nas características agrônômicas avaliadas. O material genético avaliado apresenta potencial para continuidade de pesquisas sobre o desempenho vegetativo e produtivo de cana-de-açúcar no Extremo Sul da Bahia. ■

Referência

BERDING, N.; HOGARTH, M.; COX, M. Plant Improvement of Sugarcane. Oxford, UK: **Blackwell Science Ltda**, 2004. Acesso em 21 de nov. de 2021.

LANDELL, M.G.D.A. et. al. Sistema de multiplicação de cana-de-açúcar com uso de Mudanças Pré-brotadas (mpb), oriundas de gemas individualizadas. P. 8-12. São Paulo. 2012.

Disponível em: http://www.udop.com.br/ebiblio/pagina/arquivos/2013_sistema_multiplicacao_cana_com_mudas_pre_brotadas.pdf Acesso em 28 de nov. de 2021.

SOBRE MULHERES NEGRAS, VIOLÊNCIA DE GÊNERO E O FEMINICÍDIO

Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... – que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: Basta! Basta! Basta!

(Noémia de Sousa, poeta)

Por Veronica de Souza Santos

Bell hooks - “Via o feminismo como saída para uma sociedade justa”

Fonte: Grupo editorial Record, 2022.

Historicamente, a violência, e aqui destaco, a violência de gênero é produzida e reproduzida por uma cultura machista, patriarcal e conservadora. Isso se deve ao fato de o construto mundial ter sido basilado no poder do homem sobre a mulher em todas as suas esferas.

No caso das mulheres, ainda nessa reflexão histórica, estas eram vistas como seres sem expressividade, com finalidade subserviente, não apresentando vontade própria e sem acessos e direitos iguais aos dos homens. Todavia, esse panorama não impedia a sociedade de enxergar a existência de mulheres no espaço social, no seio íntimo dos lares familiares.

Obviamente que essas mulheres eram brancas, uma vez que as mulheres negras, especificamente a partir da ação de sequestro colonial de sujeitos(as) negros(as) do solo africano, sequer eram vistas como mulheres. bell hooks em *E não sou eu uma mulher?* nos lembra que mulheres africanas em situação de diáspora sempre foram objetificadas, tendo-lhes sido negado o direito à família e à própria vida.

O feminicídio, a morte pelo fato de ser mulher, termo relativamente novo no nosso repertório vocabular, é, em sua prática, um problema bastante antigo. Novamente, recorro à história (não-contada) dos nossos antepassados.

Direciono aqui o olhar dos leitores para a violência contra mulheres negras porque, conforme os dados do Atlas da Violência 2021 (Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA), ainda que o número de mortes por violência de gênero tenha diminuído, o número de feminicídios de mulheres negras cresceu significativamente. Os dados do Atlas mostram que, na última década, 50.056 mulheres foram assassinadas por companheiros no país.

A redução das mortes por feminicídio, embora em condição de redução, apresenta-se em níveis muito altos e tem uma face muito trágica no país. É importante que seja entendido aqui que as desigualdades social, racial e de gênero no Brasil são de caráter estruturante e mobilizadas historicamente para o engessamento e não-mobilidade, para que um pequeno grupo, desde sempre, privilegiado não perca suas regalias.

Numa análise bem fundamentada sobre violência no Brasil de dados reunidos entre os anos de 2009 e 2019, os assassinatos contra mulheres brancas,

amarelas e indígenas diminuiu 26,9% neste período, numa queda de 1.636 para 1.196 casos, ao passo que as vítimas negras do mesmo tipo de crime cresceram 2%: de 2.468 vítimas em 2019 para 2.419 dez anos antes.

Outros dados aqui se fazem importantes. O *Dossiê Feminicídio*, no que se refere a violência contra mulheres negras, traz números ainda mais alarmantes:

“58,86% das mulheres vítimas de violência doméstica. (Balanço do Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher/2015); **53,6% das vítimas de mortalidade materna.** (SIM/Ministério da Saúde/2015); **65,9% das vítimas de violência obstétrica.** (Cadernos de Saúde Pública 30/2014/Fiocruz); **68,8% das mulheres mortas por agressão.** (Diagnóstico dos homicídios no Brasil – Ministério da Justiça/2015); **duas vezes mais chances de serem assassinadas que as brancas.** (Taxa de homicídios por agressão: 3,2/100 mil entre brancas e 7,2 entre negras – Diagnóstico dos homicídios no Brasil. Ministério da Justiça/2015); **entre 2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto os homicídios de negras aumentaram 54,2%.** (Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil – Flacso, OPAS-OMS, ONU Mulheres, SPM/2015); **56,8% das vítimas de estupros registrados no Estado do Rio de Janeiro em 2014.** (Dossiê Mulher RJ – ISP/2015)

O motivo para esse crescimento, como dito no início, tem ordem histórica e a mulher negra atravessa aí pelo menos duas violências: o sexismo e o racismo. Os dados estatísticos apontam que são elas quem mais denunciam e sofrem violência.

Outros cinco tipos possíveis de violência doméstica e familiar contra a mulher estão previstos na Lei Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial – Lei nº 11.340, de 07/08/2006, Capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V.

É importante ressaltar que as violências física e sexual são de ordem diretamente visual. A patrimonial se enquadra, a depender, como visual e não-visual e as violências psicológica (muito extensa) e moral como não-visuais. E aqui me atenho a estas duas últimas.

A prática de objetificação e desumanização das mulheres negras, uma das consequências das violências não-visuais supracitadas, é proveniente do ato de invisibilização desses corpos na cena social. A aceitação e o repertório intelectual de mulheres negras não são reconhecidos por indivíduos que dominam os espaços de poder. Daí observarmos ainda hoje que estas sujeitas têm escolarização baixa, vivem em condições precárias de moradia e alimentação, 55% delas chefiam as famílias brasileiras, estão em pequenos números nas profissões legitimadas socialmente, nos cursos “de ponta”, nos cargos de chefias/diretorias de grandes corporações/instituições. Ainda assim, quando ocupam esses espaços, recebem os menores salários. Em contrapartida, são numerosas em profissões financeiramente deslegitimadas e/ou socialmente desrespeitadas, em condição de trabalhos análogos à escravidão etc.

Para além de relembrar essas questões, não é suficiente a inserção nesses espaços de poder, pois, para resolver a violência contra as mulheres negras, é necessário o combate ao racismo e ao sexismo que as atravessam. Sem prometer respostas aqui, convidando-os a uma reflexão: será que queremos mesmo estas mulheres em espaços de poder? Mulheres que não tiveram condições saudáveis de crescimento, que tiveram que lutar por sua sobrevivência, muitas vezes cresceram em ambientes alvos de outras violências, ocasionadas pela falta de segurança pú-

blica, educação e saúde públicas de qualidade, renda digna, dentre outros, e que agora tentam alcançar algum *status* educacional, de empregabilidade, ainda têm que se dedicar aos cuidados dos seus (família), trabalhar para além do espaço íntimo e privado (se é que eles existem!), têm suas realidades compreendidas para a lida de mais uma função de gerência? Ou são tratadas sob uma ótica escravagista, tendo de acatar a negação ao descanso e afeto, para apresentar resultados exorbitantes, nunca cobrados a mulheres de fenótipo diferente das negras, porém que são vistas como mais delicadas? Por fim, o direito a ocupar esses espaços implica em reconhecer uma intelectualidade potencialmente questionada pela vertente normativa de que o poder tem cor, gênero e classe socioeconômica.

Estamos aquém de alcançar a extinção do racismo e do sexismo em nossa sociedade, porque, apesar de construções histórico-sociais, não são fáceis de serem destruídas. Mas é importante que ações práticas de ordem educacional afirmativa, em todas as instâncias, ofereçam um aporte que repare a história e direitos negados à população negra. O trato com as subjetividades inerentes às maiorias minorizadas (SANTOS, 2020) e a compreensão destas para a sua inserção nos ambientes social, político e econômico é uma estratégia eficaz de reparação e preenchimento dos largos abismos que marcam a desigualdade e o genocídio de nossos homens e, especialmente, mulheres negras. ■

REFERÊNCIAS

Atlas da Violência 2021. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes>

BRASIL. LEI Nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm Acesso em 15 mar. 2022

hooks, bell. **E não sou eu uma mulher**: mulheres negras e feminismo. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 2019.

Instituto Maria da Penha. [Site] Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br>

SANTOS, Richard. **Maioria Minorizada**: um dispositivo de racialidade. Rio de Janeiro: Editora Telha, 2020.

Autora:

Veronica de Souza Santos

Doutoranda em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com tema central na História da Cultura Escrita a partir dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus, Mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFBA, com a pesquisa intitulada "As Santas Mulheres em um Flos Sanctorum do Século XVI: edição e estudo linguístico sobre fronteamto de constituintes e interpolação". Especialista em Educação à Distância e Design Instrucional. Licenciada e Bacharel em Letras Vernáculas (UFBA). Ao longo desse período, foi bolsista de IC (2004-2008) com pesquisas centradas na Sintaxe Histórica e Linguística Gerativa. É membro da Academia de Letras do Brasil (cadeira 32). É membro da Academia de Letras de Porto Seguro (cadeira 12). É Zulu Queen, membro da Organização Universal Zulu Nation. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Porto Seguro. E, por fim, mas o mais importante, mãe de João Victor e Flor de Maria, suas duas maiores produções.

PET Agradece

Os últimos dois anos foram bem atípicos, pois, a pandemia da Covid-19 nos trouxe inseguranças e por muitas vezes o medo, um medo pela incerteza de como será o amanhã. Uma dúvida constantemente pairou sobre a nossa mente, o quão distante ou perto disso tudo nós estamos? Não sabemos! A única certeza clara e explícita é que temos uns aos outros, e isso se provou diariamente, seja desempenhando atividades em grupo ou até mesmo auxiliando um colega em alguma dificuldade acadêmica, ou pessoal. Entre nascimentos, perdas, risos, tristezas, encontros e desencontros, chegadas e partidas, RESISTIMOS e hoje podemos afirmar com toda a certeza que o PET Licenciaturas é plural, com o jeito singular de cada um aqui presente, trazendo consigo força, resiliência e otimismo. Força para nunca parar de lutar, resiliência por se reinventar nas adversidades e otimismo por sempre olhar para frente na expectativa de um futuro melhor. Estamos esperançosos com o ano de 2022, pois, será de muito aprendizado, afinal novos desafios virão e temos que encarar a nova realidade com a volta do ensino presencial, mas assim é a vida do petiano(a) sobrevivendo à seca somos o cártamo no nordeste. ■

Anderson Sena

Obrigado(a)!

Conselho Editorial

Fundamentado no contexto da nossa trajetória, finalizamos mais um boletim informativo. No entanto, é somente o início de publicações com temáticas relevantes viabilizando ao leitor excelente conteúdo. Agradecemos por vivenciar conosco mais um capítulo da nossa história, narrado de modo educativo e inovador, vitalizando nosso vínculo, otimizando a essência Petiana.

Esse é o nosso espírito petiano !

Juliana Costa

Editoras - Chefe

Prof. Dr^a. Thyane Viana Cruz

Bolsista: Everton Mateus dos Santos Cerqueira

Bolsista: Lorena Rocha dos Santos

Editores de Layout

Prof. Dr^a. Allivia Rouse Carregora Rabbani

Bolsista: Everton Mateus dos Santos Cerqueira

Revisores de Português

Prof. Dr^a. Ana Cristina de Sousa

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

Quem Somos?

Adrielle Caetano Ramos

Discente

Tecnologia em Agroindústria

Anderson Sena

Discente

Tecnologia em Agroindústria

Everton Mateus dos S. Cerqueira

Discente

Licenciatura em Química

Danielle Cristiny R. Mendonça

Discente

Tecnologia em Agroindústria

Juliana da C. Oliveira Costa

Discente

Licenciatura em Química

João Vitor da Silva Brito

Discente

Tecnologia em Agroindústria

Lorena Rocha dos Santos

Discente

Tecnologia em Agroindústria

Letícia Lima Triado

Discente

Licenciatura em Química

Thyane Viana da Cruz

Tutora

Prof.Dr^a. Em Ciências Agrárias

Contatos

 petlicenciaturasifba@gmail.com

 @petlicenciaturas

 petlicenciaturasps

Organização

PET LICENCIATURAS